

МУЗЕЙ КОММУНИКАЦИЯСИ

Салиханова Гулмира Норхўжаевна

Шодиева Ўғилой Ўринбоевна

Ангрен шаҳар тарихи музейи катта илмий ходимлари

XXI аср музейлар учун инновациялар асри деб белгиланган. Сўнгги йиллар мобайнида музейшунослар томонидан оммавий аудиторияни жалб этишдаги кўплаб долзарб масалалар кўриб чиқилмоқда. Мазкур масалалар юзасидан музейни ташкил этувчи илмий ва кўнгилочар воситалари ҳақида, музейнинг атроф муҳит ва жамиятнинг ривожига қай даражада таъсир этиши ҳақида бир қатор фикрлар юритилган.

Маълумки, музейларда экскурсовод ёрдамисиз экспонатлар билан танишиб чиқиш оддий ташриф буюрувчи учун тушунарсиз ва маълумотларни қабул қилиши қийинлашиши мумкин. Бунинг натижасида ташриф буюрувчи тез ҳолдан тойади ва зерикади. Экспозицияни томошабинга тўлиқ етказишда бир қатор янги инновацион технологиялар ҳозирги кунда музей ҳаётидаги асосий янгиликлардан бирига айланиб бормоқда. Музей ишини янги даражага чиқариш зарур.

Ҳар бир музей ўз қарашларидан келиб чиққан ҳолда, мультимедиа континенти лойиҳаларини ишлаб чиқмоқда. Янги мультимедиа технологияларининг ишлаб чиқилиши томошабинлар ва музей ходимлари учун кенг имкониятлар яратади. Йирик ҳорижий музейлар фаолияти ривожланиши жараёнида Давлат Мультимедиа Маркази махсус ташкилоти ишлаб чиққан ва музейлар ихтисослиги бўйича мослаштирилган лойиҳалар муҳим аҳамият касб этмоқда.

Музейларни модернизациялашда янги проектлар яратиш, музейлараро халқаро аҳмиятни ривожлантиришда муҳим омил ҳисобланади. “Музейларни модернизациялаш – бу концептуал структуравий ва технологик ўзгаришлар тизими бўлиб, музейларни мавжуд ҳаётини оқим ва келажак билан боғлайди”.

Музей ва кўргазмаларда виртуал экспозициялар яратиш, йўқотилган экспонатларни моделировка қилиш ёки реконструкция қилиш имконини беради. Томошабин фақатгина экскурсияни тинглабгина қолмай, экспонатни синчиклаб ўрганиши ҳам мумкин. Санъат ва тарих музейларида шу услубни қўллаш мумкин.

Экспозицияларни ахборотлашда яна бир муҳим аспектлардан бири музей залларида ўзига ҳос муҳит яратиш ва томошабинларга кўтаринки кайфият бахш эта олишдир. Компьютер технологияларидан фойдаланиш безакчи рассомнинг қўшимча имкониятларидан саналади. Бу борада аудивизуал ёндашув томошабин эътиборини тортишда етакчи имкониятлардан ҳисобланади. Видео ва аудиоқатор эффектлар тарихий ёки зал ҳолатига мос индивидуал муҳит ҳолатини бера олади. Музей томошабинларда қандай таассурот қолдиргани, ижобий ва салбий ҳолатлар борасидаги фикрларни ўрганиш учун “Таклиф ва мулоҳазалар китоби” интерактив электрон мулоқот ҳолда плазма панелларига ёзиш имкониятлари ҳам вужудга келмоқда. Томошабинлар ўз мулоҳазаларини матн ёки расмлар кўринишида акс эттиришлари мумкин. Ёзувлар бевосита экранда акс этиб, муаллифлик кўринишида сақлаб қўйилади. Кейинчалик фикрлар жамланмасини кўргазма ва анжуманларда чоп этиш мумкин.

Иккинчи кўринишда эса музейдаги экспонатлар электрон сурат кўринишида музейнинг залларида турли технологиялар асосида намоиш этилади. Бунда ҳозирги кунда музейлар учун ишлаб чиқарилаётган турли замонавий қурилмалардан, мосламалардан (масалан, проекторлар, электрон доскалар, презентациялар учун мўлжаллаган турли ҳажмдаги тик турувчи экранлардан) фойдаланиш мумкин. Шунини алоҳида таъкидлаш лозимки, ҳар қандай виртуал кўргазмани ташкил этишда музейшуносликда кўргазмалар ташкил этишнинг анъанавий усулларидан воз кечиб бўлмайди. Бу усуллар, яъни илмий концепция, бадий лойиҳалаш ва экспозиция сценарийси кўргазма ташкил этишда ҳоҳ у виртуал, ҳоҳ реал бўлсин буларсиз уларни ташкил этиб бўлмайди.

Виртуал музейга ташриф буюриш жараёни ҳақиқий музейга қатнаш жараёнига нисбатан қатор афзалликларга эга бўлган «Виртуал экскурсиялар» ёрдамида амалга оширилади. «Виртуал экскурсиялар» фойдаланувчига ноёб экскурсияни, масалан, фондлар бўйлаб танишишни ҳам таклиф этади.

Виртуал музей (музей-веб саҳифаси) – музей материалларини намоиш этиш учун мослаштирилган веб-саҳифа туридир. Ҳавола қилинган материаллар турли соҳалардан: санъат буюмлари ва тарихий артефактлардан тортиб то виртуал коллекциялар ва қадимий ёдгорликларга қадар бўлиши мумкин. Виртуал музейлар экспонатларни сақлаш, уларнинг хавфсизлиги ва омма учун ҳаммабоплиги масалаларини ҳал қилиш учун Интернет-технологиялардан фойдаланишнинг муваффақиятли мисолларидан биридир.

Техникавий ўзгарувчан жараён ва кенгаётган дунёқараш жамиятда ўзига ҳос янгиликлар яратишга мажбур қилмоқда. Билимлар сферасининг кенгайиши ва техникавий тараққиётга интилиш музей экспозицияларини тузишда инавацион янгиликлар яратишга этибор кучайди.

Бугунги кунгача санъатга асосан интуитивизм назари билан қарашган бўлса, ҳозирда эса бадий маданиятни рационализациялаш ва классификациялаш ривожланди.